

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5041588>

УДК 636.033

ТЕХНОЛОГИЯ УБОЯ И ПЕРВИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ МЕЛКОГО РОГАТОГО СКОТА В УБОЙНОМ ЦЕХЕ ИП ИВАНОВОЙ В.М. Г. ЭЛИСТА РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ

О.Н. Кониева,

к.с.-х.н., доц. кафедры аграрных технологий и переработки сельскохозяйственной продукции

А.М. Муратбеков,

магистрант 2 курса, напр. «Продукты питания животного происхождения», профиль подготовки «Пищевая безопасность, производство и маркетинг традиционных продуктов

Л.В. Шевченко,

бакалавр 1 курса, напр. «ТППСХП», ФГБОУ ВО «КалмГУ имени Б.Б. Городовикова», г. Элиста

Аннотация: Для увеличения производства баранины в Калмыкии значительная роль принадлежит овцам калмыцкой курдючной породы, численность которой составляет 35,3 тыс. голов. В условиях рыночной экономики тонкорунное овцеводство, основанное на многозатратной технологии производства продукции, было убыточным и неконкурентоспособным на мировом рынке. В Калмыкии в развитии овцеводческой отрасли необходимо уделить внимание производству мяса ягнят и молодой баранины. Овцеводческая отрасль Республики Калмыкия специализируется на производстве мяса, это даёт возможность повысить её экономическую эффективность и обеспечить стабильность в развитие отрасли.

Ключевые слова: убой скота, выход продуктов, переработка продуктов уоя, консервирование шкур, технические отходы

TECHNOLOGY OF SLAUGHTER AND PRIMARY PROCESSING OF SMALL CATTLE IN THE SLAUGHTERHOUSE OF SP IVANOVA V. M. G. ELISTA REPUBLIC OF KALMYKIA

O.N. Konieva,

Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor, Department of Agrarian Technologies and Processing of Agricultural Products

A.M. Muratbekov,

2nd year undergraduate student, ex. "Food of animal origin", training profile "Food safety, production and marketing of traditional products"

L.V. Shevchenko,

1st year bachelor, ex. "TPPSPHP",
FSBEI HE "KalmSU named after BB Gorodovikov",
Elista

Annotation: To increase the production of mutton in Kalmykia, a significant role belongs to the Kalmyk sheep of the Kurdyuk breed, whose number is 35.3 thousand heads. In a market economy, fine-wool sheep farming, based on a multi-cost production technology, was unprofitable and uncompetitive on the world market. In Kalmykia, in the development of the sheep industry, it is necessary to pay attention to the production of lamb meat and young lamb. The sheep industry of the Republic of Kalmykia specializes in the production of meat, which makes it possible to increase its economic efficiency and ensure stability in the development of the industry.

Keywords: slaughter of livestock, yield of products, processing of slaughter products, canning of hides, technical waste

Овцеводство – главная отрасль АПК в Калмыкии, с далеких времен тесно связанная с жизнью и бытом степняков, живущих в Нижнем Поволжье между Волгой, Доном и Северным Кавказом [1]. Введение в состав основного рациона молодняка овец кормовых добавок с содержанием ферментов иностранного производства, усреднённых для различных климатических, агроэкологических зон не всегда эффективно и дорого. Поэтому, по нашему мнению, выгодно использование кормовых добавок российского производства, учитывающих зональные биоклиматические особенности кормопроизводства Республики Калмыкия, химический состав кормов и структуры рационов [2].

Баранина является ценным продуктом питания. По содержанию белка, незаменимых аминокислот, витаминов и минеральных веществ она не уступает говядине. Ягнятина – диетический продукт, в ее жире мало холестерина: в 100 г свиного жира содержится 7-126 мг, говяжьим – 75 мг, бараньем только 29 мг. Таким образом, баранина играет исключительно важное значение в питании человека, но в нашей стране ее производится недостаточно [3-4].

Процесс переработки мелкого рогатого скота (овец и коз) складывается из следующих производственных операций, а именно: подъем туш на путь обескровливания, убой и обескровливание, забеловка и съемка шкур, обрядка

шкур, извлечение и туш внутренних органов, зачистка туш, ветеринарно-санитарная экспертиза туш и органов, клеймение, взвешивание, передача туш в холодильники [5].

Мелкий рогатый скот не оглушают, хотя некоторые авторы считают, что проводить его целесообразно. Оглушение ведет к потере сознания, чувствительности и двигательной способности, благодаря чему создаются условия для более удобного и безопасного выполнения последующих операций первичной переработки животных, в связи с этим в СИБНИПТИПе разработано и испытано новое оборудование для оглушения и обескровливания овец. В состав оборудования входят: компрессор, ресивер со шпунт-аппаратом типа ГГ-2 и манометром, пневмораспределителем, кран, пневмопистолет с набором наконечников, шланг. Все машины и механизмы собираются на раме.

Перед эксплуатацией на пике пистолета закрепляется нужный наконечник и с помощью шпунт-аппарата устанавливается давление в системе. Затем открывают краны, приводя пневмопистолет в рабочее состояние. Пистолет срабатывает при нажатии наконечника на черепную кость животного. В этот момент ударник воздействует на боек, который ударяется по пике, чтобы привести пистолет вновь в рабочее состояние, достаточно отвести пику от черепной кости. Данное оборудование позволяет найти оптимальные силовые воздействия на животных в зависимости от их вида и массы, определить координаты точки приложения силы для эффективного обездвиживания [5-7].

Объект исследования – технология убоя и первичной переработки мелкого рогатого скота в убойном цехе ИП Ивановой В.М. При этом нами были рассмотрены технические условия и документации по переработке скота, ГОСТ 5111-55 «Овцы и козы для убоя. Определения питательности» [5-8].

На основании поставленных задач нами была изучена технология убоя и первичной переработки овец в убойном цехе ИП Ивановой В.М.

Технологическая схема убоя и переработки овец в убойном цехе ИП Ивановой В.М. включает следующие операции:

1. Подача животных на переработку.
2. Подъем животных на путь обескровливания.
3. Обескровливание ($t = 5-6$ мин., выход крови 3,5 %).
4. Ветеринарно-санитарная экспертиза.
5. Забеловка.
6. Механическая съемка шкуры.
7. Извлечение внутренних органов.
8. Ветеринарно-санитарная экспертиза.
9. Сухая зачистка туш.

10. Мокрая зачистка.
11. Ветеринарно-санитарная экспертиза.
12. Клеймение.
13. Взвешивание.
14. Направление в холодильник.

В убойном цехе ИП Ивановой В.М. овец перерабатывают с соблюдением правил ветеринарно-санитарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясопродуктов.

Одним из основных показателей работы убойного цеха является количество или выход различных продуктов убоя, выраженное в процентах к живой массе животных. Выход продуктов убоя зависит от вида, возраста и упитанности животных. Нормативы выходов различных продуктов убоя мелкого рогатого скота представлены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1 – Выход обработанных пищевых субпродуктов (в % к живой массе)

Вид животного	Субпродукты	
	1 категория	2 категория
Мелкий рогатый скот	2,60	6,25

Таблица 2 – Выход мяса на костях и жира-сырца (в % к живой массе)

Вид животного	Упитанность	Мясо на костях	Жир-сырец
Овцы	Высшая	40,3-50,0	2,5-5,4
	Средняя	38,7-43,9	1,7-3,3
	Нижесредняя	36,7-43,9	1,1-2,2
	Тощая	35,2-41,0	0,2-0,6

Выход шкур также зависит от вида животного, для овец он представлен следующими данными: мелкий рогатый скот-60,0 дц².

Одним из основных показателей работы убойного цеха является количество или выход различных продуктов убоя, выраженное в процентах к живой массе животных. Выход продуктов убоя зависит от вида, возраста и упитанности животных. Основные направления переработки продуктов: субпродукты 1 и 2 категории, жировая ткань, кишечное сырье, кровь, шкуры, эндокрино-ферментное сырье, технические отходы

Кровь при убое не собирают. Шкуры являются сырьем для кожевенного и мехового производства. Консервирование шкур в убойном цехе ИП Ивановой В.М. производится в расстил – сухим способом. На

стеллаж насыпают слой соли толщиной 20-50 мм укладывают шкуру мездрянной стороной вверх и посыпают ее солью, таким образом, формируют штабель высотой до 1,5-2 м расход соли на посол 35-50 % к массе сырья. Продолжительность посола не менее 4 сут., температура посола 18-20 °С. После консервирования и по мере накопления их реализуют. Технические отходы собирают на всех операциях по переработке скота и обработке продуктов убоя. Они направляются на утилизацию.

Таким образом, с целью организации рационального использования сырья рекомендуем осуществлять сбор и консервирование эндокринно-ферментного и специального сырья для производства органолептических препаратов.

Для улучшения качества кожевенного сырья рекомендуем применять продувку сжатым воздухом при съемке шкур. Для длительного консервирования шкур следует использовать современные способы консервирования с применением хлорид-сульфатного способа.

Список литературы

[1] Мерчиева С.А. Овцеводство Калмыкии, сегодня и завтра. / С.А. Мерчиева, С.Л. Босхаев, М.С. Зулаев. // Новости науки в АПК. – 2018. № 2-1(11). 401-403 с.

[2] Халгаева К.Э. Использование кормовой добавки "M-feed" в рационах курдючных овец на примере общества с ограниченной ответственностью племенного завода "Агрофирма "Адучи" Целинного района Республики Калмыкии. / К.Э. Халгаева, Д.А., Кугультинова, А.Х., Джунусов. // Итоги и перспективы развития агропромышленного комплекса: сб.ст- Солонное Займище. – 2018. 758-763 с.

[3] Боровков М.Ф. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов животноводства. / М.Ф. Боровков, П.В. Житенко. – М.: Колос, 1999. 335 с

[4] Бредихин С.А. Технологическое оборудование мясокомбинатов. / С.А. Бредихин. – М.: Колос, 2000. 392 с.

[5] Рогов И.А. Общая технология мяса и мясопродуктов. / И.А. Рогов, А.Г. Забашта. – М.: Колос, 2000. 367 с.

[6] Соколов А.А. Технология мяса и мясопродуктов. / А.А. Соколов. – М.: Пищевая промышленность, 1970. 740 с.

[7] Грицай Е.В. Убой скота и разделка туш. / Е.В. Грицай, Н.П. Грицай. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1983. 264 с.

[8] [ГОСТ 5111-55 «Овцы и козы для убоя. Определения упитанности»].

[9] Житенко П.В. Технология продуктов убоя животных. / П.В. Житенко. – М.: Колос, 1984.

Bibliography (Transliterated)

[1] Merchieva S.A. Sheep breeding in Kalmykia, today and tomorrow. / S.A. Merchieva, S.L. Boskhaev, M.S. Zulaev. // Science news in the agro-industrial complex. – 2018. No. 2-1 (11). 401-403 p.

[2] Khalgaeva K.E. The use of the feed additive "M-feed" in the diets of fat-tailed sheep on the example of the limited liability company of the breeding plant "Agrofirma" Aduchi "of the Tselinny district of the Republic of Kalmykia. / K.E. Khalgaeva, D.A., Kugultinova, A.Kh., Dzhunusov. // Results and prospects for the development of the agro-industrial complex: collection of articles – Salt Zaymishche. – 2018. 758-763 p.

[3] Borovkov M.F. Veterinary and sanitary examination of animal products. / M.F. Borovkov, P.V. Zhitenko. – M.: Kolos, 1999. 335 p.

[4] Bredikhin S.A. Technological equipment for meat processing plants. / S.A. Bredikhin. – M.: Kolos, 2000. 392 p.

[5] Rogov I.A. General technology of meat and meat products. / I.A. Rogov, A.G. Zabashta. – M.: Kolos, 2000. 367 p.

[6] Sokolov A.A. Technology of meat and meat products. / A.A. Sokolov. – M.: Food industry, 1970. 740 p.

[7] Gritsay E.V. Slaughter of livestock and butchering of carcasses. / E.V. Gritsay, N.P. Gritsay. – M.: Light and food industry, 1983. 264 p.

[8] GOST 5111-55 "Sheep and goats for slaughter. Definitions of fatness".

[9] Zhitenko P.V. Slaughter products technology. / P.V. Zhitenko. – M.: Kolos, 1984.

© О.Н. Кониева, А.М. Муратбеков, Л.В. Шевченко, 2021

Поступила в редакцию 25.05.2021

Принята к публикации 05.06.2021

Для цитирования:

Кониева О.Н., Муратбеков А.М., Шевченко Л.В. Технология убоя и первичной переработки мелкого рогатого скота в убойном цехе ИП Ивановой В.М. г. Элиста республика Калмыкия // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 6-1(8). С. 54-59. URL: <https://ip-journal.ru/>